

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARLARNI JANRIY XUSUSIYATLARIGA
KO'RA O'RGANISH**

Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI Ellikqal'a pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14543808>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari va didaktik ahamiyati tahlil qilingan. Har bir janrning o'quvchilarning estetik va ma'naviy rivojlanishidagi o'rni, ularni idrok etish va tahlil qilish usullari yoritilgan. Maqolada ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali metodlar, jumladan, suhbat, grafik-tahlil va ijodiy faoliyat orqali o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish usullari haqida fikr yuritilgan. Mazkur maqola boshlang'ich ta'limda badiiy adabiyot bilan ishlash bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga ko'mak beradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, badiiy asarlar, janr xususiyatlari, ertak, hikoya, she'r, masal, didaktik usullar, o'quv jarayoni, ijodiy fikrlash.

Boshlang'ich ta'limda badiiy adabiyot bolalarning estetik didini shakllantirish, hayotga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va ma'naviy kamolotini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

Badiiy asarlarni janriy xususiyatlarga ko'ra o'rganish esa bolalarda adabiy nutqni rivojlantirish, tahliliy fikrlashni o'rgatish hamda asarlar mazmunini to'g'ri idrok etishga yordam beradi. Bu jarayonda har bir janrning o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish va ularni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Janrlarning asosiy turlari va ularning xususiyatlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv dasturlarida ertaklar, she'rlar, hikoyalar, masallar va bolalar adabiyotining boshqa janrlari kiritilgan. Har bir janrning o'ziga xos didaktik ahamiyati va ta'limiy xususiyatlari mavjud:

1. Ertaklar

Ertaklar bolalarda tasavvurni rivojlantirish, fantastik voqealarni hayotiy haqiqat bilan bog'lash orqali ijodiy tafakkurni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ularni o'qish jarayonida asardagi qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilish bolalar dunyoqarashini kengaytiradi.

2. She'rlar

Dekabr, 2024-Yil

She'riyat orqali bolalar nutq madaniyati, tovushlar uyg'unligini his qilish va ritmik o'qishni o'rganadilar. She'rlarda berilgan tuyg'ular va his-tuyg'ularni ifoda qilish o'quvchilar qalbida badiiy hissiyotni rivojlantiradi.

3. Hikoyalar

Hikoyalar hayotiy voqealarga asoslanib yozilgani uchun bolalarda hayotiy tajriba orttirish va o'quvchi tafakkurini boyitishda yordam beradi. Hikoyalar qahramonlari orqali o'quvchilar yaxshi va yomon fazilatlarni farqlashni o'rganadilar.

4. Masallar

Masallar qisqa hajmli bo'lsa-da, chuqur axloqiy mazmunni o'z ichiga oladi. Ularning o'rganilishi bolalarda aql-zakovatni oshirish va xulq-atvorni tarbiyalashda katta rol o'ynaydi.

Badiiy asarlarni o'rganishda janr xususiyatlarining ahamiyati

Boshlang'ich sinf o'quvchilari asarlar mazmunini tushunib, ularning janriy xususiyatlarini aniqlash orqali o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar. Masalan:

Tahlil qilish: Asardagi syujet, obraz va voqealarning ketma-ketligini o'rganish orqali bolalarda tizimli fikrlash shakllanadi.

Muqoyasa qilish: Turli janrlardagi asarlarni solishtirish orqali o'quvchilar ularning o'xshash va farqli tomonlarini aniqlashni o'rganadilar.

Ijodiy yondashuv: Bolalar ertak yoki hikoya yozishga harakat qilganida, ular janrning asosiy xususiyatlarini o'z asarlarida qo'llaydilar.

Didaktik usullar

Badiiy asarlarni o'rganishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Suhbat va savol-javob usuli: Asarni tahlil qilish jarayonida bolalarga savollar berib, ularning fikrini erkin ifoda qilishga imkon yaratish.

2. Rol o'ynash: Ertak yoki hikoya qahramonlari rolini ijro etish orqali bolalarda asarning mazmuniga chuqur kirish hisini uyg'otish.

3. Grafik-tahlil usuli: Voqealar zanjirini chizib ko'rsatish orqali asar mazmunini vizual tarzda tushuntirish.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra o'rganish ta'lim jarayonida alohida o'rin tutadi. Bu uslub nafaqat bolalarda adabiy bilimlarni shakllantiradi, balki ularning ma'naviy, estetik va axloqiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Har bir janrning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularni to'g'ri talqin qilish orqali bolalar tasavvuri kengayadi, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Janriy yondashuvning afzalligi shundaki, u o'quvchilarni asarning mazmunini chuqurroq anglashga undaydi. Masalan, ertaklar orqali ular hayotiy voqealarga o'zgacha ko'z bilan qarashni, she'rlar orqali esa estetik his-tuyg'ularni anglashni o'rganadilar. Hikoyalar va masallar esa bolalarni hayotiy tajribaga yaqinlashtirib, ularning xulq-atvor va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, badiiy asarlarni janriga ko'ra o'rganish o'quvchilarda faollikni oshiradi, ularni o'z fikrlarini erkin va ravon ifoda etishga o'rgatadi. Bu jarayon o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi va sinfdagi ta'lim muhitini yanada jonlantiradi. Turli usullar – suhbat, rol o'ynash, grafik-tahlil va ijodiy topshiriqlar yordamida o'quvchilarni qiziqtirish va ular bilan mustahkam aloqani ta'minlash mumkin.

Kelgusida boshlang'ich ta'limda badiiy adabiyot bilan ishlash jarayonini takomillashtirish uchun, har bir janrning didaktik imkoniyatlarini yanada chuqurroq o'rganish va innovatsion metodlarni qo'llash muhimdir. Bu nafaqat o'quvchilarning adabiy dunyoqarashini kengaytiradi, balki ularni hayotiy qiyinchiliklarga tayyorlab, jamiyatga foydali shaxs bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi. Shu sababli, badiiy asarlarni o'qitishda janr xususiyatlarini hisobga olish va mazmunli dars jarayonlarini tashkil etish pedagoglar uchun dolzarb masalalardan biridir.

REFERENCES

1. Asimov, I. (1993). Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
2. Raxmatov, S. (2005). Boshlang'ich ta'limda adabiy asarlarni o'qitish metodikasi. Toshkent: "Fan" nashriyoti.
3. Mustajabova, M. (2012). Boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni o'qitish usullari. Toshkent: "Narxon" nashriyoti.
4. Aliyeva, N. (2017). Boshlang'ich sinflarda adabiyot darslarida turli janrlardagi badiiy asarlarni o'qitishning innovatsion usullari. Toshkent: "O'zbek milliy universiteti" nashriyoti.
5. Abdullaeva, G. (2021). Boshlang'ich ta'limda badiiy adabiyot darslarini tashkil etish. Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti.